

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ НЕОКОНСЕРВАТИВНАЯ ФИЛОСОФИЯ ПРАВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

DOMESTIC NEOCONSERVATIVE PHILOSOPHY OF LAW IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION: POSING THE PROBLEM

БИРУЛЯ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ,
ЮФ СПбГУ.

BIRULYA ALEXANDER SERGEEVICH,
Law School of St. Petersburg State University.

В статье рассматривается проблема современной глобализации как негативного процесса потери духовно-нравственных основ права и государства, что представляет собой угрозу существования государственного и духовного суверенитетов России. Определены признаки неоконсервативной философии права. Приведены характеристики либерализма в современной интерпретации. Выявлены последствия глобализации. Сделан вывод о необходимости учитывать правовые традиции и их теоретическое осмысление в нормотворческой и правоприменительной деятельности для достижения особого пути развития Российской цивилизации.

The article examines the problem of modern globalization as a negative process of loss of the spiritual and moral foundations of law and the state, which poses a threat to the existence of state and spiritual sovereignty of Russia. The signs of the neoconservative philosophy of law are identified. The characteristics of liberalism in the modern interpretation are given. The consequences of globalization are revealed. It is concluded that it is necessary to take into account legal traditions and their theoretical understanding in standard-setting and law enforcement activities in order to achieve a special path of development of Russian civilization.

Ключевые слова: глобализация, духовность, неоконсерватизм, суверенитет, идеология, особый путь.

Key words: globalization, spirituality, neoconservatism, sovereignty, ideology, special way.

Попытка построить на основе либерально-демократической идеологии Российское государство, равно как и правовую систему, после распада Советского Союза не увенчалась успехом, стала ощущаться острая необходимость следованию государственно-правовым традициям России, которые формировались в течение более чем тысячелетнего опыта государственно-правового строительства.

Существующая потребность в решении как государственных, так и правовых проблем, возникших в результате «вестернизации», процесс насаждения которого привел к отказу от традиций русского народа, также в условиях политического и экономического противоборства с коллективным западом после политических и правовых событий 2014 года, актуализировался поиск особого пути развития России, осознания того, что «это не просто страна, это действительно отдельная цивилизации»[9].

Особый путь в сфере государственно-правовых воззрений может рассматриваться через призму неоконсервативной философии права, представителями которой являются такие уче-

ные-правоведы как: С.Н. Бабурин, А.А. Васильев, А.М. Величко, А.Г. Дугин, В.В. Сорокин, В.Н. Синюков, Н.А. Нарочинская, Р.В. Насыров и др.

Неоконсервативную философию права следует определить как совокупность аккумулярованных многовековым отечественным философско-правовым опытом ценностей, идей, взглядов, образованных на основе философско-правовых традиций, обычаев, опыта государственно-правового развития, обеспечивающая на доктринальном и практическом уровнях эволюционное, охранительное, органичное развитие Российского государства и права.

Признаками неоконсервативной философии права являются:

1) Наполненность ценностями мировоззренческого характера в частности, такими как теоцентризм, историзм, культур-национализм, социальный органицизм, эволюционизм;

2) Признание самобытности культурных и государственно-правовых особенностей русского народа, необходимость учета практики, ценностей и традиций в рамках культур коренных народов России;

3) Философско-правовыми традициями отечественной консервативной правовой мысли являются: синтетическая связь Права, Правды (традиционной нравственности русского народа), Православия, поддержание идеи сильной власти, признание наличия патриархальных отношений между государем и народом, господство неформальных способов разрешения споров, доминирование обязанностей, а не прав человека, обычаи как распространенные источники права, возвышение «духа» права как выражающий такие Абсолюты как Истина (Любовь), Добра, Красоты над «буквой» закона, придание приоритета совести как основного саморегулятора поведения, за законом признается ограниченный функционал – борьба со злом, идея симфонии церковной и государственной властей и т.д.;

4) Отрицание реставрации государственно-правовых институтов и практик, которые отжили в результате эволюционного развития, нацеленность на сохранение устойчивых, проверенных временем институтов;

5) Право рассматривается в единой связке с нравственностью и православием, существует идея взаимного дополнения формального закона как инструмента исполнения обязанностей и совести как основного, внутреннего саморегулятора поведения человека, неоконсерваторы отмечают разделение несправедливых, безнравственных законов и справедливых, правовых (нравственных) законов тем самым задавая вопрос – поступить по «закону» или по «совести»?;

6) Бытие рассматривается как проявление установленного свыше порядка существования мира, вселенной, который характеризуется соединением с одной стороны единством и целостным основанием, а с другой – с многообразием и противоречивостью «в категориях религиозной диалектики (добро и зло, порок и добродетель), что стало следствием сохранения связи с метафизикой русского православия» [1]. Государство, а равно и государственная власть и право, имеют божественное происхождение [2, с. 108].

Консервативная правовая доктрина всегда находит концептуальное воплощение при наличии угроз для России, следовательно, нельзя не учитывать влияние глобализации в эпоху постмодернизма, в результате которой не учитываются духовно-нравственные основания государства и права, следует согласиться с В.Д. Зорькиным, что «в философии постмодерна нет места таким базовым правовым понятиям, как истинность, объективность, справедливость» [5].

Сама по себе глобализация в сфере юриспруденции связывается с унификацией правовых систем государства с дальнейшим переходом к однополярной системе. В частности Н.А. Нарочинская отмечает, что «как равновеликой Западу в целом геополитической силы и исторической личности с собственным поиском универсального смысла мироздания – препятствия на пути сокрушения многообразного мира, превращаемого сегодняшним мессианским

проектом либеральной глобализации в культурную и экономическую провинцию англо-американского мира» [8, с. 214].

Глобализация связана с таким явлением как постмодернизм, который характеризуется в разочаровании по поводу ценностей аккумулированных опытом прошлых поколений. По мнению В.В. Сорокина, для глобализации в эпоху постмодерна характерен «хаос, дисгармония, инерция, распад, в которых все относительно, неопределенно, лишено целостности, упорядоченности и устойчивости. В терминах постмодернистского деконструктивизма современному обществу полагается быть децентрализованным, мозаичным, утратившим всякую видимость былой монолитности и упорядоченности. Распавшийся социум более не скрепляется ни государством, ни духовной культурой, ни моралью, ни правом. Постмодерн является адекватным отражением глобализации мира на духовно-психологическом уровне» [13, с. 69].

Глобализация, создавая «плавленный котел» с разными по своему духовному и историческому опыту странами, имеет тенденцию к беспощадной унификации государственно-правовых институтов, не учитывая специфики в духовно-нравственной сфере того или иного общества. Глобализация имеет негативное влияние, как на духовно-нравственные основы государства, так и приводит к господству формализма в праве, ставя «букву» закона выше чем «дух» права, что в корне противоречит правовой культуре русского народа.

Как отмечает В.В. Путин, достигнув высокого уровня технического развития и социально-экономического развития, современные государства столкнулись с «утратой, размыванием нравственных ценностей, потерей ориентиров и ощущения смысла существования. Если хотите – миссией человека на Земле» [9]. Можно сказать, что произошло духовно-нравственное обнищание современных государств Западного мира из-за самого процесса глобализации по Западному типу. На данный момент Россия столкнулась «с угрозой утраты традиционных духовно-нравственных ориентиров и устойчивых моральных принципов» [7].

Конечным итогом глобализации в сфере духовной жизни самостоятельной Российской цивилизации должно стать разрушение, крах накопленной тысячелетней историей культуры народов России, на место окончательно должен прийти культ материального потребления и насилия.

Идеологической основой «западного» проекта глобализма, по мнению В.В. Сорокина, является либерализм в современной интерпретации, правовед дает следующую его характеристику:

- «Людьми по их природе движет преимущественно жадность;
- Стремление к приобретениям материальных благ и наслаждениям есть наивысшее выражение человеческой сущности;
- Неослабевающая жажда наживы ведет к прогрессу общества;
- В интересах общества следует почитать и вознаграждать эгоцентризм» [13, с. 195].

Глобализация направлена на построение потребительского мирового общества, имеющего характер однополярного мира под диктатом коллективного запада (в первую очередь США и их сателлитов). Идея соборности русского народа, нестяжательство, добротолубие и милосердие утрачивают свое значение под натиском проекта «золотого миллиарда», а это предполагает изоляцию россиян друг от друга, распространение эгоистических установок, подавляющих совесть каждого гражданина как внутреннего нравственного закона-саморегулятора, что, в конечном итоге, приводит к «войне всех против всех», материальные блага ставятся выше духовных.

Рассмотрение общих глобалистских установок подводит к непосредственному рассмотрению последствий глобализации для права и государства как ценностных явлений, которые бесспорно попадают под негативное влияние глобализма:

1) Размывание как государственного, так и духовного суверенитета России. В.Д. Зорькин, говоря о вызовах глобализации, справедливо задается вопросом: «Но можно ли построить сильную международную правовую и политическую систему в интересах государств без серьезного ущемления национально-государственных суверенитетов?» [4]. Рискнем ответить на этот вопрос отрицательно. Так, примером глобализаторской унификации прав человека являются решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который неоднократно принимал решения, осуществляя эволютивное толкование положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, тем самым толкуемые нормы Конвенции входили в противоречие с Конституцией РФ. Так в Постановлении ЕСПЧ по делу «Федотова и другие против России» от 13 июля 2021 года, нарушение прав заявителей усматривается в законодательном ограничении заключения и признания однополых браков на основании п. «ж.1» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ, ст. 12 Семейного кодекса РФ, признающих брак только между мужчиной и женщиной. ЕСПЧ использовал ряд типов аргументов, как из формалистической, так и в рамках реалистической методологий судебного толкования: из примеров (в п. 29 Постановления перечисляются государства-участники Конвенции, которые юридически признают однополые браки); из практики (в п. 48 ЕСПЧ отметил, что Суд уже постановлял, что однополые пары так же способны, как и разнополые пары, вступать в отношения); справедливый аргумент (в п. 49 ЕСПЧ отмечает, что статья 8 Конвенции закрепляет право на уважение частной и семейной жизни и данное положение прямо не налагает на Договаривающиеся государства обязательства официально признавать однополые браки. Однако это «подразумевает необходимость достижения справедливого баланса между конкурирующими интересами однополых пар и общества в целом. Выявив интересы отдельных лиц, Суд должен приступить к их сопоставлению с интересами общества») [3].

Эта система аргументов привела к заключению ЕСПЧ о нарушении Россией Конвенции, несмотря на наличие положений о разнополом браке в Конституции РФ, в Семейном Кодексе РФ, в традициях народов России, так как это нарушает права меньшинств. Конечно, это приводит к попытке ограничить как государственный, так и духовный суверенитет России путем волюнтаристского радикально-реалистического толкования Европейской Конвенции.

Против такого последствия глобализации существует положение ст. 79 Конституции РФ, провозглашающее, что решения «межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации» [6];

2) Проведение смены легальной государственной власти извне, путем проведения своего рода «цветных революций»;

3) В области права, негативные тенденции связаны с уничтожением основ отечественного права, глобализация направлена на упразднение отдельных правовых институтов, в «настоящее время предлагается упразднение института понятий, ссылаясь на то, что во многих странах мира такого института нет» [14, с. 85]; российскому законодательству предъявляются со стороны Запада жесткие требования, которые противоречат, в том числе, духовно-нравственным основам права и государства России (как ранее приведенный пример с практикой ЕСПЧ, когда приведение норм Российского законодательства в соответствие с требованиями Конвенции; ввиду доминирования идеи материальных благ и становления «золотого миллиарда» предлагается сворачивание социальных программ; происходит бездумное копирование законов зарубежных государств);

4) Доминирование формализма в праве, юридизация всех сфер общественной жизни. В.В. Сорокин отмечает, что основу «глобализации в правовой сфере составляют юснатурализм и позитивизм, обеспечивающие в своем сочетании нарастание нормативного массива,

юридизацию значительного объема общественных связей, а главное – утверждение во всемирном масштабе ценностей потребительской цивилизации Запада» [13, с. 25].

Результатом такой политики глобалистов является принятие законов ради законов, так как предмет правового регулирования в силу расширения сфер регулирования растет, увеличивается количество нормативно-правовых актов с целью контролировать все, что только можно.

При таком подходе роль формального права в понимании консерваторов как механизма, инструмента охраны общественного порядка и традиций, возводится до роли всеобщего, тотального регулятора всего и вся, что в целом приводит к отрицанию религиозно-нравственных норм как устаревших, архаичных явлений, провозглашение принципа «разрешено все, что не запрещено законом» умаляет значимость религиозно-нравственных норм.

Следовательно, юснатурализм предполагает освобождение людских пороков, так как закон их не запрещает. А сама категория "естественное право" в современной интерпретации как свобода в странах Западной Европы допускает «противоестественные половые отношения, эвтаназию, клонирование и другое насилие над природой. Получается парадоксальная вещь: «юснатуралисты обвиняют позитивистов в абсолютизации формального закона, а сами в принципе "разрешено все, что не запрещено законом" видят в законе единственный носитель запретов» [12].

Такой подход приводит современный юснатурализм как и позитивизм к отождествлению права и закона;

5) Глобализация разрушает правосознание, так как происходит аморализация права. Глобальный юридический формализм исключает существование явления «духа» права, юридический «популизм», выраженный в принятии декларативных норм социального характера, которые не исполняются в реальной жизни, смягчении юридической ответственности на фоне роста правонарушений, в силу плохо работающего государственно-бюрократического аппарата, который не может справиться с духовной деградацией населения путем «кнута».

Законы не исполняются населением, а тот внутренний ограничитель, который называется совестью, не может реализоваться из-за духовно-нравственного обнищания.

Фактически, это «означает превращение населения в толпу ожесточенных, озлобленных друг на друга нелюдей, ведущих между собой войну за выживание» [11, с. 41].

Таким образом, можно придти к выводу об искусственной природе современного процесса глобализации в эпоху постмодернизма, «плавленный котел» под эгидой Запада социальных норм ставит под угрозу существование Российской цивилизации, отечественное право и государство просто теряет свои исторически сложившиеся духовно-нравственные основы, юридизация всех сфер жизни отторгается правосознанием граждан России, однако и оно деформировано и требует соответствующего правового воспитания.

Вышеназванные негативные тенденции приводят к необходимости поиска «особого пути» развития Российского государства и права, актуализируется консервативная философия права в нормотворческой и правоприменительной деятельности, которая продолжает существовать в воззрениях современных Российских неоконсерваторов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арефьев М.А., Давыденкова А.Г., Осипов И.Д. Отечественный консерватизм и неоконсерватизм: общее и особенное // Философия и гуманитарные науки в информационном обществе . 2015. № 1. С. 26-36.
2. Величко А.М., Фетисов Т. Божественное предопределение государства: (философский этюд о политической власти). Ч. 2 // Философия права. 2014. № 5. С. 100-106.

3. Дело «Федотова и другие против России» («Fedotova and Others v. Russia»): Постановление Европейского Суда по правам человека от 13 июля 2021 г. // Европейский суд по правам человека Совета Европы. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng> (дата обращения: 01.02.2024).
4. Зорькин В.Д. Вызовы глобализации и правовая концепция мироустройства Журнал конституционного правосудия. 2010. № 5. С. 1-9.
5. Зорькин В.Д. Право метамодерна: постановка проблемы // Электрон. дан. 2019. URL: <https://rg.ru/2019/05/16/zorkin-priverzhennost-vernoj-filosofii-prava-pozvoliaet-tvorit-dobro.html> (дата обращения: 03.02.2024).
6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020; с введением новых субъектов 6 октября 2022 г.) // Российская газета от 25 декабря 1993 г. № 237. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399 (дата обращения: 16.03.2024).
7. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 // Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой информации. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000-1202107030001> (дата обращения: 01.04.2024).
8. Нарочницкая Н.А. Россия и русские в мировой истории. М.: Издательство Международные отношения, 2003. 536 с.
9. Путин В.В. Заседание дискуссионного клуба «Валдай». 2020. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/64261> (дата обращения: 27.03.2024).
10. Путин В.В.: Путин назвал Россию отдельной цивилизацией. 2020. URL: <https://rg.ru/2020/05/17/putin-nazval-rossiu-otdelnoj-civilizaciej.html> (дата обращения: 27.03.2024).
11. Скуратов И.В. Влияние глобализации на российскую государственность // Труды Оренбургского института (филиала) МГЮА. 2011. № 14. С. 32-45.
12. Сорокин В.В. Критика либертарного подхода к пониманию права // Юридическое образование и наука. 2007. № 1. URL: <https://wiselawyer.ru/poleznoe/26643-kritika-libertarnogo-podkhoda-ponimaniyu-prava> (дата обращения: 27.02.2024).
13. Сорокин В.В. Юридическая глобалистика. Барнаул: Издательство Азбука, 2009. 700 с.
14. Шубенкова К.В. Проблема глобализации в праве: историографический обзор // Legal Concept. 2018. Т. 17. № 1. С. 84-90.

© Бируля А.С., 2024.